

Autocrítica

Vanderley Aguiar *

Vanderley Aguiar é Doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará na área de Teoria Quântica de Invariantes. Atualmente é Professor de Física da Universidade Estadual do Ceará, mas acima de tudo e desde sempre: poeta.

 <https://orcid.org/0000-0002-7180-0537>

Recebido em 21 set. 2024. **Aprovado** em: 21 fev. 2025.

Como citar esta produção artística:

AGUIAR, Vanderley. Autocrítica. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 14, n. 1, e-3532, abr. 2025.
DOI: 10.5281/zenodo.17809605

Não mereço nenhuma das paixões que despertei.

Tampouco os amigos que fiz.

Meu valor está no fundo das garrafas que sequei,

No meu charme e nos meus ardis.

Não caia na teia da minha rima infeliz,

No conto do meu eu-lírico que eu mesmo defenestrei,

E cujos delirantes versos febris

Descaradamente usurpei.

Não se iluda com o meu ritmo,

Com a métrica do meu verso íntimo,

E nem com meus textos autodepreciativos.

Eu não mereço sua admiração.

A beleza do meu magoado coração

Já foi eclipsada por incontáveis curativos.

*

 vanderley.junior.ufc@gmail.com